

MIN

MIN

TS

TS

APRESENTA

NITS

NÚCLEO DE INOVAÇÃO E TROCA DE SABERES: ENSINO DO CUIDADO SEGURO

Por: Ana Karine Ramos Brum e Débora de Souza Aranha

em construção colaborativa com participantes da Oficina de Design Thinking realizada para o MPES/UFF.

NITS

APRESENTAÇÃO

O Núcleo está vinculado ao Programa de Extensão LabQualiseg/UFF. Produto do Mestrado Profissional de Ensino na Saúde - MPES/UFF.

Projeto de extensão vinculado a um Programa porque é de tão grande magnitude que se pretende que absorva muitas das atividades do programa, assumindo, este uma nova roupagem a partir das ações do Núcleo.

Experimentado no ensino de segurança, pretende-se que este seja um modelo a ser replicado para outras áreas temáticas.

EIXOS/PRODUTOS

O núcleo está organizado em sete eixos. Para cada eixo serão desenvolvidas ações que poderão resultar em produtos. Sendo estes:

Materiais educativos sobre segurança do paciente, tais como guias, vídeos, podcasts; vídeos curtos sobre as atividades dos eixos; eventos; artigos científicos a serem disponibilizados online; bem como o redesenho do site do programa com espaço para a divulgação de demais produtos.

+ Saiba mais

Clique nos ícones para interagir

NITS

CONCEITOS IMPORTANTES

NITS

TECNOLOGIA SOCIAL

Qualquer técnica, método ou produto surgido da interação entre os conhecimentos popular e científico e que, aplicado a uma determinada situação, traga soluções efetivas para um grupo de pessoas ou comunidades.

Promove educação, cidadania, inclusão, acessibilidade, sustentabilidade, participação e cultura.

+ Saiba mais

LINGUAGEM SIMPLES

Forma de comunicação usada para transmitir informações de maneira simples, objetiva e inclusiva.

Além de ser uma técnica, é também uma causa social, pois defende o acesso efetivo dos cidadãos e cidadãs aos serviços públicos e o pleno entendimento dos seus direitos e deveres.

+ Saiba mais

Clique nos ícones para interagir

*SP: Segurança do paciente | DT: Design Thinking | SR: Simulação Realística

NI TTS

OBJETIVOS

- 1) Estimular a atualização docente para novas tecnologias e metodologias de ensino em segurança do paciente. (inovação em ensino na saúde)
- 2) Incentivar compartilhamento de experiências quanto ao uso de metodologias ativas e interação entre docentes de diferentes instituições, bem como entre discentes e docentes (e técnicos-administrativos);
- 3) Produzir materiais inovadores com base em tecnologias educacionais e **linguagem simples**.
- 4) Incentivar a pesquisa contínua em novas metodologias, tecnologias e recursos que possam ser aplicados ao ensino de segurança.
- 5) Divulgar o trabalho desenvolvido por essa tecnologia social, a fim de que sirva de modelo para outros programas de extensão internos e externos à UFF, dando visibilidade ao ao Núcleo, ao **Labqualiseg**, ao **MPES**, e à **EEAAC/UFF**.

Clique nos ícones para interagir

EIXO 1 - EVENTOS INSPIRADORES

SR no ensino de SP com convidados externos;

Papo Seguro: programa de entrevistas sobre SP e inovação p/o ensino de segurança;

Encontro anual do LabQualiseg.

NITS

AÇÕES NA ÁREA TEMÁTICA DA SEGURANÇA DO PACIENTE

EIXO 4 - CICLOS FORMATIVOS NA EEAAC

Mostra anual para compartilhamento de experiências internas, entre os períodos do curso, com o tema da segurança do paciente como elo transversal.

EIXO 2 - MENTORIA ENTRE PARES

Rede de whatsapp p/ integrar professores das universidades a trocarem experiências sobre metodologias ativas no ensino;

Minuto Seguro: apresentação de produto premiações/pesquisas relatos de experiências

EIXO 3 - ACOLHIMENTO/ RECONHECIMENTO INSTITUCIONAL

Acolhimento de docentes, com apresentação das metodologias ativas para o ensino de SP;

Guia de cursos livres sobre metodologias disponíveis online;

Diálogos com a direção e com os departamentos

EIXO 7 - EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA

Criar Tiktok institucional, com foco no ensino de SP;

Criação do site do LabQualiseg;

Trabalhar o youtube do LabQualiseg;

Elaboração de **materiais educacionais** sobre SP, com base em metodologias ativas;

Criação de **projeto visual para o instagram** com linha editorial e produção de conteúdo;

Criar LinkedIn para captação de docentes, com divulgação das ações em ensino de SP;

Elaboração/experimentação de tecnologias educacionais digitais para o cuidado seguro.

EIXO 5 - PLANEJAMENTO COLETIVO

Reuniões ao final de cada período em um processo avaliativo colaborativo das disciplinas;

Uso de IA para planejamento coletivo de curso com inovação no ensino de SP;

Planejamento inclusivo das ações do Núcleo;

EIXO 6 - COMISSÃO DE AUTO-AVALIAÇÃO

Pesquisas contínuas sobre atualizações de metodologias ativas, aplicações no ensino de segurança para apresentação em relatório anual pelo Núcleo.

EIXO 1 - EVENTOS INSPIRADORES

Eventos (oficinas, cursos livres, palestras, livecasts, workshops) sobre o uso da Simulação Realística no ensino de segurança do paciente com convidados externos (eventode lançamento do Núcleo);

Papo Seguro: programa de entrevistas sobre o tema da segurança do paciente e inovação para o ensino do cuidado seguro;

Encontro anual do LabQualiseg, evento temático sobre o Dia Mundial da Segurança do Paciente ou assuntos emergentes.

EIXO 2 - MENTORIA ENTRE PARES

Estruturação de uma **rede de encontros via Whatsapp** que integre professores das universidades públicas e privadas, com pessoas que trabalhem com ensino e metodologias ativas no ensino de enfermagem, incentivando a troca de experiências;

Minuto Seguro: relato de experiência de profissionais atuantes em aplicação de metodologias ativas no ensino de segurança. (vídeo como material educativo), apresentação de produto/serviço/premiações/pesquisas sobre segurança.

EIXO 3 - ACOLHIMENTO/RECONHECIMENTO INSTITUCIONAL

Acolhimento de novos docentes concursados (e/ou de docentes com mais tempo de atuação, mas com interesse em atualização), com apresentação das possibilidades de ensino com metodologias ativas;

Guia decursos livres/gratuitos sobre metodologias ativas disponíveis on-line;

Diálogos com a direção da Escola e com os Departamentos, a fim de incentivar a participação docente nas atividades do Núcleo.

EIXO 4 - CICLOS FORMATIVOS NA EEAAC

Mostra anual para compartilhamento de experiências internas, entre os períodos do curso, com o tema da segurança do paciente como elo transversal.

EIXO 5 - PLANEJAMENTO COLETIVO

Reuniões ao final de cada período, com integração entre docentes e discentes (e técnicos-administrativos), em que fossem apresentados feedbacks, em um processo avaliativo colaborativo das disciplinas;

Uso de recursos de IA para planejamento coletivo de curso com inovação no ensino de segurança do paciente;

Planejamento inclusivo das ações do Núcleo;

EIXO 6 - COMISSÃO DE AUTOAVALIAÇÃO

Pesquisas contínuas sobre atualizações de metodologias ativas, aplicações no ensino de segurança para apresentação em relatório anual pelo Núcleo.

EIXO 7 - EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA

Criar **Tiktok institucional**, com foco no ensino de segurança do paciente e linguagem compatível com o público;

Elaboração de materiais educacionais sobre SP, com base em metodologias ativas;

Criar **Linkedin** para captação de docentes, com divulgação das ações em ensino de SP;

Criação do **site do LabQualiseg** para armazenamento e interação social, com espaço para fórum e divulgação de notícias e produtos;

Trabalhar o **Youtube** do LabQualiseg;

Criação de **projeto visual para o Instagram** com linha editorial e produção de conteúdo;

Elaboração/experimentação de tecnologias educacionais digitais para o cuidado seguro.

COORDENADORA DO PROJETO

Ana Karine Ramos Brum

VICE-COORDENADORA DO PROJETO

Débora de Souza Aranha

APOIO

 | EEAAC | MPES | LABCOCRIAR

@labqualiseguff | @draanakarinebrum | @dsaranha.design

